

Oktabr, 2024-Yil

**АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ**

Калауова Мадина Сайдуллаевна

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13998663>

***Аннотация.** Статья посвящена анализу методов активизации познавательной деятельности у старших дошкольников при формировании элементарных математических представлений. В работе рассматриваются современные педагогические подходы, такие как игровые и деятельностные методы обучения, направленные на развитие познавательной активности детей. Особое внимание уделяется нормативным документам Республики Узбекистан, регулиующим образовательную деятельность в дошкольных организациях, и их влиянию на реализацию программ по математической подготовке.*

Актуальность темы обусловлена необходимостью качественной подготовки детей к школе через освоение базовых математических навыков. Применение инновационных подходов способствует улучшению математической грамотности и формированию устойчивого интереса к изучению математики у дошкольников.

***Ключевые слова:** познавательная деятельность, старшие дошкольники, элементарные математические представления, игровое обучение, деятельностный подход, математика, дошкольное образование.*

**KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING ELEMENTAR MATEMATIK
TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHDA BILISH FAOLIYATINI
FAOLLASHTIRISH**

***Annotatsiya.** Maqola katta yoshdagi maktabgacha bolalarda elementar matematik tushunchalarni shakllantirish jarayonida ularning ta'lim olish faoliyatini faollashtirish usullarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishda bolalarning ta'lim olish faolligini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar, jumladan, o'yin va faoliyatga asoslangan o'qitish usullari ko'rib chiqiladi. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim faoliyatini tartibga soluvchi normativ hujjatlariga va ularning matematik tayyorgarlik dasturlarini amalga oshirishga ta'siriga alohida e'tibor qaratiladi.*

Mavzuning dolzarbligi maktabga tayyorgarlikning muhim qismi sifatida bolalarning bazaviy matematik ko'nikmalarni egallash zarurati bilan belgilanadi. Innovatsion yondashuvlarni

Oktabr, 2024-Yil

qo'llash maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik savodxonlikni oshirishga va matematikaga bo'lgan barqaror qiziqishni shakllantirishga xizmat qiladi.

Tayanch so'zlar: ta'lim faoliyati, katta yoshdagi maktabgacha bolalar, elementar matematik tushunchalar, o'yinli o'qitish, faoliyatga asoslangan yondashuv, matematika, maktabgacha ta'lim.

ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN THE FORMATION OF BASIC MATHEMATICAL CONCEPTS

Abstract. The article is devoted to the analysis of methods for stimulating cognitive activity in older preschoolers during the formation of basic mathematical concepts. The paper examines modern pedagogical approaches, such as game-based and activity-based learning methods, aimed at enhancing children's cognitive activity. Special attention is given to the regulatory documents of the Republic of Uzbekistan governing educational activities in preschool institutions and their impact on the implementation of mathematics training programs.

The relevance of the topic is driven by the need for quality preparation of children for school through the acquisition of basic mathematical skills. The use of innovative approaches contributes to improving mathematical literacy and fostering a sustained interest in learning mathematics among preschoolers.

Keywords: cognitive activity, older preschoolers, basic mathematical concepts, game-based learning, activity-based approach, mathematics, preschool education.

Формирование элементарных математических представлений у старших дошкольников — ключевой аспект подготовки к школьному обучению, который включает освоение числовых и пространственных категорий, навыков классификации и сравнения.

Важнейшей задачей в этом процессе является активизация познавательной деятельности, что способствует более глубокому усвоению материала. Исследования Л. С. Выготского, который подчеркивал значение обучения через взаимодействие и игру, и современных педагогов, таких как Д.Б. Эльконин и Н.Н. Поддьяков, доказывают, что игровые формы обучения являются одним из наиболее эффективных методов для развития математических представлений у дошкольников.

Игровая деятельность в дошкольном возрасте позволяет детям усваивать абстрактные математические концепции через практическую деятельность, в которой они оперируют предметами, формами и числами.

Oktabr, 2024-Yil

Это согласуется с деятельностным подходом в обучении, который ставит ребенка в активную позицию, побуждая к решению конкретных задач. Примером может служить использование конструктивных игр с геометрическими фигурами, которые развивают у детей понимание пространственных отношений и помогают формировать начальные навыки счета. Наглядные пособия и практические задания стимулируют когнитивные процессы, что приводит к более успешному усвоению математических понятий.

Важную роль в образовательной политике Узбекистана играет нормативная база, направленная на развитие дошкольного образования. Закон Республики Узбекистан "Об образовании" от 23 сентября 2020 года и постановление Кабинета Министров от 22 декабря 2020 года № 802 "Об утверждении Государственного стандарта дошкольного образования и воспитания" устанавливают требования к образовательным программам, в том числе касающимся математической подготовки. Эти документы подчеркивают необходимость использования активных методов обучения, способствующих развитию познавательной активности, и акцентируют внимание на игровом и деятельностном подходах.

Таким образом, активизация познавательной деятельности через игровые и практические методы является важнейшим условием успешного формирования элементарных математических представлений у дошкольников. Современные образовательные стандарты Республики Узбекистан создают благоприятные условия для внедрения этих инновационных подходов, что способствует повышению качества математической подготовки детей. Игровые и деятельностные методы, подкрепленные государственной поддержкой, обеспечивают гармоничное развитие детей и их готовность к дальнейшему обучению в школе.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан "Об образовании" от 23 сентября 2020 года.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2020 г. № 802 "Об утверждении Государственного стандарта дошкольного образования и воспитания".
3. Выготский, Л.С. (1984). Психология развития ребенка. М.: Педагогика.
4. Эльконин, Д.Б. (2009). Психология игры. М.: Лаборатория книги.
5. Поддьяков, Н.Н. (1996). Исследовательское поведение детей и его развитие в дошкольном возрасте. М.: Наука.